

АНАЛИЗ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ С ПОМОЩЬЮ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ТАБЛИЦ «ЗАТРАТЫ- ВЫПУСК» TiVA

Быков Алексей Александрович¹, Пархименко Владимир Анатольевич², Павлова
Ирина Валерьевна³

¹Белорусский государственный экономический университет, д.э.н., проф.

²Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, к.э.н., доц.

³Государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и
информационного обеспечения научно-технической сферы», к.б.н, доц.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17327107>

Аннотация. Проведена оценка результативности международной торговли с учетом выделения добавленной стоимости в валовых показателях экспорта и импорта, в зависимости от страны ее происхождения и страны ее потребления. Для этого используется статистический инструмент – база данных TiVA (Trade in Value Added – торговля в добавленной стоимости), разработанная Организацией экономического сотрудничества и развития для отслеживания глобальных цепочек стоимости на основе межстрановых таблиц «затраты-выпуск». Представлена методика оценки добавленной стоимости Беларуси, созданной за счет конечного спроса на рынке России. В показателях добавленной стоимости взаимная торговля двух стран является сбалансированной и не имеет «перекоса» в пользу России, как при оценке в валовых показателях экспорта и импорта.

Ключевые слова: валовый показатель экспорта, добавленная стоимость, межрегиональные таблицы «затраты-выпуск», trade in value added (торговля в добавленной стоимости).

Результативность внешней торговли страны, как правило, оценивается путем сравнения валовых показателей экспорта и импорта, разница между которыми представляет собой внешнеторговое сальдо. Первичные данные по экспорту и импорту представлены в платежном балансе. Согласно данным платежного баланса Беларуси в торговле с Российской Федерацией, обычно у Беларуси отрицательное сальдо в торговле товарами и услугами с Россией, т.е. мы покупаем в России больше продукции, чем Россия закупает у нас.

Появление новых инструментов статистического анализа международной торговли позволяет пересмотреть данный вывод, оценивая результативность международной торговли по-новому. Речь идет о межрегиональных таблицах «затраты-выпуск», позволяющих в валовых показателях экспорта и импорта выделять добавленную стоимость, в зависимости от страны ее происхождения и страны ее потребления [1, 2]. Например, белорусские нефтепродукты экспортируются в разные страны мира, а производятся они из российской нефти, при этом на каждый рубль, вырученный от экспорта белорусских нефтепродуктов, приходится около 30 копеек белорусской добавленной стоимости и около 70 копеек российской добавленной стоимости. Следовательно, каждый рубль, полученный от экспорта белорусских нефтепродуктов,

увеличивает белорусский ВВП только на 30 копеек, а российский ВВП – на 70 копеек. При этом меньшая часть произведенных в Беларуси нефтепродуктов продается на нашем внутреннем рынке, основная их доля отправляется в другие страны. Поэтому спрос внутри Беларуси лишь частично определяет доходы производителей российской нефти, входящей в состав белорусских нефтепродуктов. Другая часть этих доходов зависит от спроса на белорусские нефтепродукты, поставляемые в третьи страны. Похожая ситуация с белорусскими автомобилями, машинами и оборудованием, которые не на 100% состоят из белорусских деталей, и при их экспорте часть выручки направляется в страны-поставщики сырья и комплектующих.

В итоге размер валового экспорта из страны А в страну Б по платежному балансу может сильно отличаться от реального вклада страны Б в создание ВВП страны А за счет спроса на экспорт, поскольку:

1) импортность экспорта может быть высокой, тогда большие объемы экспорта создают мало добавленной стоимости на рубль экспортной выручки;

2) экспортируемые товары и услуги являются промежуточными, перерабатываются и поставляются в третьи страны в составе новой продукции – тогда ВВП производителя такой промежуточной продукции зависит от конечного спроса в третьих странах, а не в стране-партнере.

В условиях тесной промышленной кооперации в промышленности похожая ситуация, когда валовой экспорт включает добавленную стоимость разных стран, характерна для множества отраслей и различных экономик мира. Для отслеживания движения добавленной стоимости в глобальных цепочках стоимости, в зависимости от страны ее происхождения, разрабатываются межрегиональные таблицы «затраты-выпуск». К таким статистическим инструментам относится база данных TiVA (Trade in Value Added – торговля в добавленной стоимости), разработанная Организацией экономического сотрудничества и развития для отслеживания глобальных цепочек стоимости на основе межстрановых таблиц «затраты-выпуск» [3]. С 2024 г. в базу включена Беларусь, данные представлены на период до 2020 г. включительно. Пользуясь информацией TiVA, можно оценивать результативность внешней торговли не только на основе валовых показателей, но и по размеру добавленной стоимости, произведенной каждой страной, включенной в состав экспортируемых или импортируемых продуктов.

В данном случае показатели TiVA использованы для оценки баланса взаимной торговли Беларуси и России в показателях добавленной стоимости. Она позволяет рассчитать размер добавленной стоимости Беларуси (т.е. непосредственный вклад экспорта в ВВП, без промежуточного импорта), созданный за счет поставок на внутренний рынок России. И наоборот, размер добавленной стоимости России, созданный за счет поставок на белорусский рынок. Данный показатель в TiVA называется добавленной стоимостью, созданной за счет конечного спроса страны-партнера. Разница между размером добавленной стоимости Беларуси, созданной за счет конечного спроса на рынке России, и аналогичным показателем для России, созданным за счет конечного спроса в Беларуси, характеризует баланс добавленной стоимости во взаимной торговле двух стран.

Методика оценки добавленной стоимости Беларуси, созданной за счет конечного спроса на рынке России, представлена формулами (1) – (3), исходные данные для расчета представлены в межрегиональных таблицах «затраты-выпуск».

Общий размер добавленной стоимости, полученной от экспорта белорусской продукции на российский рынок, равен произведению валового экспорта каждой отрасли на коэффициент полной добавленной стоимости национального происхождения конечной продукции, который равен единице за вычетом полной импортности для каждой отрасли:

$$VAX^{B \rightarrow P} = \sum_{j=1}^N Y_j^{B \rightarrow P} \cdot (1 - c_j), \quad (1)$$

В свою очередь, полная импортность отечественных товаров и услуг представляет собой сумму затрат прямого и косвенного промежуточного импорта, необходимого для производства конечных товаров и услуг отрасли j белорусской экономики:

$$c_j = \sum_{i=1}^N c_{ij}, \quad (2)$$

Данные показатели вычисляются на основе матрицы коэффициентов полных затрат на импорт товаров и услуг C для белорусской экономики:

$$C = A_M \cdot (E - A_D)^{-1}, \quad (3)$$

где $VAX^{B \rightarrow P}$ – валовая добавленная стоимость Беларуси, созданная за счет экспорта на внутренний рынок Российской Федерации, денежных единиц;

$Y_j^{B \rightarrow P}$ – валовой экспорт белорусских товаров или услуг отрасли j на внутренний рынок Российской Федерации для конечного потребления и валового накопления, денежных единиц;

C – матрица полных затрат на импорт (полной импортности) белорусской экономики с элементами c_{ij} ;

A_M – матрица прямых затрат импорта белорусской экономики на отечественные товары и услуги с элементами m_{ij} ;

A_D – матрица прямых затрат на отечественные товары и услуги белорусской экономики с элементами a_{ij} ;

E – единичная матрица;

N – число отраслей (видов экономической деятельности) в таблицах «затраты-выпуск», равное 35 в TiVA;

i – номер отрасли-потребителя по столбцам;

j – номер отрасли-поставщика по строкам.

Аналогичным образом вычисляется добавленная стоимость России, создаваемая за счет экспорта на внутренний рынок Беларуси ($VAX^{P \rightarrow B}$), при этом в формулах (1) – (3) используются параметры российской экономики, далее находится баланс добавленной стоимости как разница двух показателей. Для иллюстрации рассмотрим данные табл. 1.

Таблица 1 – Показатели взаимной торговли Беларуси и России по данным платежного баланса и по данным TiVA, млн. долл. США

Год	2015	2020
Валовой экспорт из Беларуси в Россию, по данным платежного баланса	11756	14432
Валовой импорт из России в Беларусь, по данным платежного баланса	18167	17528
Добавленная стоимость Беларуси в конечном спросе России (TiVA)	7869	9845
Добавленная стоимость России в конечном спросе Беларуси (TiVA)	7968	7993
Торговый баланс по данным платежного баланса	-6411	-3096
Баланс добавленной стоимости в конечном спросе (TiVA)	-100	1852

Как видно из таблицы, свыше 60% от валового экспорта Беларуси на внутренний рынок России составляет добавленная стоимость Беларуси, остальное – промежуточный импорт. При этом почти вся белорусская продукция «оседает» на внутреннем рынке России.

Добавленная стоимость России в конечном спросе Беларуси вдвое меньше, чем валовой экспорт России в Беларусь. Российский экспорт в Беларусь состоит на 90% и выше из российской добавленной стоимости, но в Беларуси он перерабатывается и направляется в третьи страны (например, в виде нефтепродуктов или металлических изделий), на внутреннем рынке остается лишь около половины российского экспорта. В силу перечисленных факторов торговый баланс между двумя странами в показателях добавленной стоимости серьезно отличается от стандартного торгового баланса – рис. 1.

Рисунок 1 – Динамика баланса Беларуси в торговле с Россией в валовых показателях и в добавленной стоимости в составе продукции, поставляемой на внутренний рынок страны-партнера, млн. долл.

Получается, что в показателях добавленной стоимости взаимная торговля двух стран не имеет «перекоса» в пользу России, как при оценке в валовых показателях экспорта и импорта, а является сбалансированной. Под сбалансированностью в данном случае понимается примерно одинаковый вклад внутреннего спроса одной страны в формирование ВВП страны-партнера за счет экспортных поставок.

При всех преимуществах оценки взаимной торговли в показателях добавленной стоимости данный подход не лишен недостатков. В частности, показатели межрегиональных таблиц «затраты-выпуск» рассчитываются с большим запаздыванием, поэтому по состоянию на 2025 год доступны лишь данные TiVA за 2020 год, и информация пятилетней давности во многом уже не столь актуальна. Вместе с тем, зная методику расчета показателей, можно подставить в формулы более «свежие» данные по

валовому экспорту $Y_j^{Б \rightarrow Р}$ и $Y_j^{Р \rightarrow Б}$, что позволит оперативно оценить баланс взаимной торговли двух стран в разрезе добавленной стоимости поставляемых товаров и услуг.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Быков, А.А. Применение таблиц «Затраты-выпуск» в обосновании приоритетов структурной политики в Республике Беларусь / А.А.Быков, О.А.Горлова, Т.В.Хвалько. – Текст: электронный // Россия: тенденции и перспективы развития. – 2017. – №1 2-2 с. 229-237. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-tablits-zatraty-vypusk-v-obosnovanii-prioritetov-strukturnoy-politiki-v-respublike-belarus> (дата обращения: 10.09.2025);
2. Быков, А.А. Модульная межотраслевая модель для квартального, годового и среднесрочного прогнозирования / Быков А.А., Пархименко В.А., Аксень Э.М. DOI 10.46782/1818-4510-2023-1-31-45. – Текст: электронный // Белорусский экономический журнал. – 2023. – № 1. – С. 31–45. – URL: <http://bem.bseu.by/rus/archive/1.23/BEJ-1-2023-bykov.pdf> (дата обращения: 10.09.2025);
3. Inter-Country Input-Output tables: Trade in value-added : / Organisation for Economic Co-operation and Development – URL: <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/trade-in-value-added.html> (дата обращения: 10.09.2025) – Текст : электронный.